

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(12) ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ

Номер регистрации (свидетельства): <u>2017662165</u>	Авторы: Лагереv Александр Валерьевич (RU), Лагереv Игорь Александрович (RU)
Дата регистрации: 01.11.2017	Правообладатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (RU)
Номер и дата поступления заявки: 2017617236 21.07.2017	
Дата публикации: <u>01.11.2017</u>	
Контактные реквизиты: lagerev-bgu@yandex.ru, +7 (910) 734-40-79	

Название программы для ЭВМ:
«Оптимизация линии канатного метро с унифицированными опорами»

Реферат:

Программа предназначена для автоматизации оптимизационных расчетов шага установки промежуточных опорных металлоконструкций канатного метро (пассажирской подвесной канатной дороги для высоко урбанизированной городской среды городских агломераций, мегаполисов и крупных городов), унифицированных по своей высоте с заданным шагом - высотой секций-вставок. С помощью программы выполняется технико-экономическая оценка оптимальной величины шага установки опор в зависимости от продольного уклона поверхности земли и режимов работы канатного метро, при которой достигается минимальное значение затрат на производство строительно-монтажных работ, приобретение несущих и тяговых канатов, а также изготовление опорных металлоконструкций.

Тип реализующей ЭВМ: IBM PC – совмест. ПК

Язык программирования: Borland Pascal

Вид и версия операционной системы: Windows XP

Объем программы для ЭВМ: 285 Кб